

Perspectivas de los graduados UTB en educación básica y su inserción en el campo laboral

Perspectives of UTB graduates in basic education and their insertion into the labor field

AUTORES:

Huacon Llaguno Maoly Scarlett

Orcid 009-0006-5438-9447 mhuacon823@fcjse.utb.edu.ec

Mora Aristega, Angelica Margara Orcid,

0000-0003-0461-7801 amoraa@utb.edu.ec

Miranda Miranda Fabricio Sebastian

Orcid, 0009-0001-6161-1644 fmiranda896@fcjse.utb.edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mhuacon823@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

La Universidad Técnica de Babahoyo es una institución educativa a nivel Superior que se enfoca en la formación de profesionales en diversas áreas, incluyendo entre ellas la Educación Básica. Los graduados en esta carrera tienen una extensa gama de perspectivas laborales y pueden encontrar empleos en diferentes sectores, desde la educación pública hasta la privada. Se compararán las perspectivas de los graduados, con experiencias y habilidades el estudio realizado cuyo objetivo es analizar la valoración que hacen los egresados antes descritos sobre su proceso de inclusión laboral y la formación recibida. En aulas que hace

que compaginen la práctica y la teoría que en muchas ocasiones es divergente. Los resultados de las encuestas SAG00 que se manejan en Seguimiento a Graduados que muestran que los graduados consideran que la carrera debe mejorar ciertas competencias para las demandas laborales, para estar preparados frente a este desafío. El estudio fue organizado por medio de un diseño de investigación cuantitativa, aplicando una encuesta que se realiza a todos los graduados. El estudio fue de carácter descriptivo la muestra estuvo conformada por 54 estudiantes de la carrera de Educación Básica, la selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia que fueron los que aportaron con las respuestas a la encuesta entre los resultados se logra conocer la situación laboral que sólo un 5,56% de graduados se encuentran actualmente trabajando en el sector particular, a pesar de que los resultados no sean favorables por el momento, se espera tener una variación laboral a corto plazo mientras tanto la población encuestada todos manifiestan que se encuentran satisfechos con las competencias generales desarrolladas durante su formación recibida y que el cuerpo docente es competente y pertinente esto permite visualizar una mejora en el proceso de carrera y en la formación profesional.

Palabras clave: Conocimiento, competencias; formación; perspectiva laboral; profesionales de la educación.

ABSTRACT

The Technical University of Babahoyo is a higher-level educational institution that focuses on the training of professionals in various areas, including Basic Education. Graduates in this degree have a wide range of job prospects and can find jobs in different sectors, from public to private education. The perspectives of the graduates will be compared with experiences and skills in the study carried out whose objective is to analyze the assessment made by the graduates described above about their labor inclusion process and the training received. In classrooms that combine practice and theory, which is often divergent. The results of the SAG00 surveys handled by Graduate Monitoring show that graduates consider that the degree must improve certain skills for job demands, to be prepared for this challenge. The study was organized through a quantitative research design, applying a survey to all

graduates. The study was descriptive in nature, the sample was made up of 54 students from the Basic Education major, the selection of the participants was carried out through non-probabilistic convenience sampling, who were the ones who contributed with the answers to the survey. Among the results, the results were achieved. know the employment situation that only 5.56% of graduates are currently working in the private sector, although the results are not favorable at the moment, it is expected to have a short-term employment variation in the meantime, the surveyed population all They state that they are satisfied with the general skills developed during their training and that the teaching staff is competent and relevant, which allows them to see an improvement in the career process and professional training.

Keywords: Knowledge; Competencies; training; Job outlook; education professionals

INTRODUCCIÓN

La educación universitaria es sustancial para un desarrollo integral humano, que promueva competencias de desempeños propios por las sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias innovadoras y en la formación de los docentes debemos atañer todas esas adquisiciones Por lo tanto , trasfiere a la formación académica a través de un agregado de conocimientos adquiridos, los cuales confieren los saberes que ayudan a robustecer las competitividades y actitudes que poseen las personas. Asimismo, proporcionan y amplían las nuevas competencias que los graduados deben tener como profesionales seguros de ellos mismos. Como antecedente de esta investigación “Se plantea que al momento de ser contratado por sus empleadores los graduados indican que los requisitos principales para que puedan acceder a las plazas de trabajo fueron el área de estudios en la que se graduaron” (Chillagana & Yazán, 2022, p. 73). Siendo de vital importancia “Las habilidades en el manejo de las herramientas metodológicas y la experiencia laboral previa en el área que estaban aplicando, esta información para que los demás graduados tengan presente esos requisitos al momento de postularse a un determinado empleo” (Chillagana & Yazán, 2022).

El trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone conceptos que pueden tomarse en cuenta para la realización de entrevistas, entre otros aspectos los cuales sirven de aportes para el desarrollo de la presente investigación. La investigación de Paredes Zorrilla sobre el tema la discriminación laboral juvenil en el Ecuador y la afectación del derecho fundamental al trabajo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2021, obtuvo como objetivo general analizar el impacto y la eficiencia de los programas “Mi Primer Empleo” y “Empleo Joven” para mejorar las condiciones de acceso al trabajo y las condiciones del desarrollo de las actividades laborales en el Ecuador en relación con la población juvenil (Paredes, 2021).

Como resultado de la investigación el autor obtuvo, que la experiencia que ofrece en el mercado laboral podría ser catalogada más que como una experiencia, una vivencia de conocimiento práctico y técnico en el contexto profesional y académico del que el pasante o practicante se pueda desenvolver en el futuro. “Es por esta razón, que esta iniciativa de inclusión laboral aporta en cierto sentido al factor experiencia, pero no con el peso suficiente para que los jóvenes tengan oportunidades reales de obtener un empleo” (Paredes, 2021, p. 25). Por ello, el nivel de educación ha marcado radicalmente el acceso a un mejor empleo y a un mejor nivel de vida de las personas es considerado como un poderoso antídoto para combatir la desigualdad de oportunidades, pero tomando en cuenta que la preparación académica de varios años contiene a afianzar un empleo seguro pero la realidad es otra. De esta manera, puede observarse cómo la empleabilidad se encuentra sumamente ligada a la estructura de oportunidades de la sociedad. Oportunidades de adquirir competencias de empleabilidad, lo que determina que ellos continúen perteneciendo a los grupos que más sirven a la sociedad. Dentro de este contexto, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 142, dispone la instrumentación de un sistema de seguimiento a graduados por parte de todas las instituciones del Sistema de Educación Superior públicas y privadas; cuyos resultados serán reportados anualmente al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). También, los resultados de la calidad del proceso de formación académica de los graduados se ven manifestados en el nivel de eficiencia en el

desempeño de sus funciones o en sus cargos profesionales; por lo tanto, el objeto de estudio de la presente investigación son los graduados de la carrera de Educación Básica comprendido en el 2023 Periodo “B”.

METODOLOGÍA

Esta investigación se encuentra enmarcada bajo la matriz cognitiva práctica metódica, bajo el paradigma utilitario o cuantitativo porque denota resultados numéricos de la encuesta aplicada a los graduados cada semestre. De acuerdo con el objetivo de esta investigación, el diseño utilizado en la misma fue un diseño no experimental. Este diseño. Es decir, se trata de un estudio que se realizó sin la manipulación deliberada de variables y en el que solo se observa los fenómenos en su ambiente tranquilo y natural para examinarlo ya que cada uno es capaz de responder la encuesta. El tipo de investigación es de campo. Además, la recolección de los datos relacionados con los graduados se realizó por medio de la encuesta instrumentada a través de cuestionario (SAGOO) Seguimiento a Graduados, el alcance de la investigación es transeccional descriptiva además la población corresponde a los graduados del periodo “B” la muestra de 54 estudiantes corresponde a una no probabilística por conveniencia.

MATERIALES

Se aplicó la encuesta SAGOO Seguimiento a Graduados, como técnica de recolección de datos, a través de un cuestionario, vía online a través de link para que los chicos respondan. La finalidad fue obtener la información que permitió analizar el nivel de satisfacción respecto a la formación académica, y de las perspectivas de las oportunidades laborales de los graduados del año 2023 de la carrera de Educación Básica de la UTB. Para el análisis de los datos recopilados en esta investigación, fue necesario el uso de la estadística descriptiva a través de herramientas tecnológicas, como Excel, con el fin de determinar el compartimiento de las variables de estudio, de esta manera se tabularon los datos obtenidos de la aplicación del instrumento son los reales y tangibles.

RESULTADOS

Fig. 1 Nivel de satisfacción de los estudiantes con el cuerpo docente

De acuerdo con los resultados, la población encuestada manifiesta que se encuentran satisfechos con las competencias generales desarrolladas durante su formación recibida y que el cuerpo docente es competente y pertinente; sin embargo, se debe mejorar con el fin de que el estudiante considere como muy satisfactorio este indicador para que sean más representativos y óptimos.

Fig.2. Competencias Adquiridas

Se refleja que las competencias específicas mantienen un estándar de porcentaje medio que predomina en el indicador de evaluación “*Mucho*” y “*Normal*”.

Fig.3 Situación laboral

Al analizar los resultados del bloque de la situación laboral, como se observa en la figura un 5,56% de graduados que se encuentran actualmente trabajando, A pesar de que los

resultados no sean favorables por el momento, se espera tener una variación laboral a corto plazo.

DISCUSIÓN

Uno de los principales desafíos que enfrentan los graduados es el desajuste entre las habilidades adquiridas durante su formación académica y las demandas del mercado laboral en diversas ocasiones pueden llevar a una brecha significativa entre lo que los graduados saben y lo que se espera de ellos.

Entre los resultados obtenidos compaginamos a los diversos autores citados quienes responden categóricamente que se necesita preparar a los graduados para enfrentarse a los retos laborales y es entonces cuando surge la armoniosa verdad de gran cantidad de estudiantes se encuentran desempleados a pesar de haber adquirido las competencias necesarias dentro de su preparación académica.

Implementar programas de formación que permitan a los graduados actualizar sus habilidades de manera constante y para ello nosotros tenemos Seguimiento a Graduados.

CONCLUSIONES

El 100% de los estudiantes están satisfechos con el trabajo y desempeño del cuerpo docente. Se refleja que las competencias específicas mantienen un estándar de porcentaje medio que predomina en el indicador de evaluación “Mucho” y “Normal”. Alarmantemente, el 94.44% de los graduados no está trabajando, lo que indica una posible variación de compatibilidad entre los contenidos que se imparten en la Universidad y entre la exigencia laboral actual. Mientras tanto existe un 5,56% de sus graduados desempeñándose laboralmente en su campo educativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Academia-Lab. (2023). *https://academia-lab.com/*. Muestreo teórico: <https://academia-lab.com/enciclopedia/muestreo-teorico>.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf Asamblea Nacional. (2010). <https://www.oas.org>. Ley Orgánica de la Educación Superior, LOES. Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct-2010: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf ASAMBLEA NACIONAL. (22 de Mar de 2016).

LEY ORGANICA PARA PROMOCION DEL TRABAJO JUVENIL, CESANTIA DESEMPLEO. Retrieved 25 de Oct de 2023, from <https://www.trabajo.gob.ec>: <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/LEY-ORGANICAPARA-PROMOCION-DEL-TRABAJO-JUVENIL-CESANTIADESEMPLEO.pdf?x42051>

Azkue, I. (19 de Jul de 2023). Enciclopedia Humanidades. Retrieved 26 de Ene de 2024, from <https://humanidades.com/>: <https://humanidades.com/mercadolaboral/>
Bernate & Guativa. (2020). *Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior*. *Revista de ciencias sociales*, 26(2), 141-150. Retrieved 20 de Sep de 2023, from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7599937>

Campos, J. (2017). *Sindicalización y precariedad laboral en México*. *SCIELO*, 49. <https://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v29n68/1870-3925-regsoc-29-6800037.pdf>

Carrera Torres, A. (30 de Mar de 2022). *Factores de discriminación en los procesos de selección*. <https://repositorio.uasb.edu.ec/>: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8806/1/T3855-MGTHCarrera-Factores.pdf> 82

Chillagana, V. N., & Yazán, C. J. (2022). *Análisis de empleabilidad de los graduados de los semestres 2016-2017 hasta 2020- 2020 de la Facultad Ciencias Económicas de la*

Universidad Central del Ecuador. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/26705/1/UCE-FCE-CESTCHILLAGANA%20SILVIA-YAZAN%20JAZMIN.pdf>, 51-52. Quito, Ecuador: Repositorio de la Universidad Central del Ecuador.

Condori, P. (2020). <https://www.aacademica.org/>. Universo, población y muestra. Curso Taller.: <https://www.aacademica.org/cporfirio/18.pdf> Congreso Nacional. (16 de dic de 2005). <https://www.oas.org>. Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167: https://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/2022/04/CODIGO_DEL_TRABAJO.pdf

Fernández, Á., Parejo, J., & Rodríguez, L. (2006). *POLITICA ECONOMICA*. MCGRAW HILL. https://doi.org/https://books.google.com.ec/books/about/POLITICA_ECONOM <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>

Gento, Riaño, G., & Emeterio, M. S. (2011). *Integración Y Rehabilitación Laboral en la Diversidad*. Madrid: Editorial UNED.

Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, párr.4. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421252021000300002&script=sci_arttext INEC. (01 de 2022). <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/>.

INEC: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/EMPLEO/2022/Enero-2022/202201_Mercado_Laboral.pdf

Loor, T. B. (2022). <http://repositorio.ulvr.edu.ec>. ANÁLISIS DEL EMPLEO ADECUADO EN LOS EGRESADOS DE LA CARRERA ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE: <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/5938/1/T-ULVR-4859.pdf>

Martínez Valle, L. (2006). *Jóvenes y mercado de trabajo en el Ecuador*. FLACSO, Sede Ecuador.

https://www.google.com.ec/books/edition/J%C3%B3venes_y_mercado_de_tr

<https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/3627>

Ministerio del trabajo. (12 de 2020). *El Mercado Laboral del Ecuador*. Retrieved 10 de Oct de 2023, from <https://www.trabajo.gob.ec>: https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/BoletinAnual_V7.pdf

Muñoz, I., Rivera, I., & Gómez, A. (2020). *Un análisis de discriminación laboral de género*. *Dialnet*, 15(2), 232. Retrieved 20 de Sep de 2023, from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8313076>

Organización de Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ONU-CEPAL. (2016). <https://repositorio.cepal.org/>. *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe*: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

Organización para la Economía Cooperación y Desarrollo, (OECD). (2023). *Mejores políticas para una mejor vida*. <https://www.oecd.org/>: <https://www.oecd.org/espanol/estadisticas/empleo.htm> 84

Ortega, A. (2018). <https://www.researchgate.net/>. *Enfoques De Investigación: Métodos Para El Diseño Urbano - Arquitectónico*, 1.: https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-OteroOrtega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION.pdf

Paredes, Z. O. (25 de May de 2021). *LA DISCRIMINACIÓN LABORAL JUVENIL EN ECUADOR Y LA AFECTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO*. <http://repositorio.ucsg.edu.ec/>: <http://201.159.223.180/bitstream/3317/16457/1/T-UCSG-POS-MDC-209.pdf>

Pérez Benítez, J. (17 de Jul de 2018). *Inserción laboral de jóvenes mexicanos universitarios por el régimen jurídico y el prestigio de la IES de procedencia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México*, 2010. <https://flacso.repositorioinstitucional.mx/>: https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1026/202/1/Perez_JI.pdf

- Pérez, F. (10 de 04 de 2015). <https://prezi.com/>. La Teoría del Capital Humano: <https://prezi.com/bvk9napwcpmz/la-teoria-del-capital-humano/> Primicias. (20 de Jun de 2022). El 18,5% de jóvenes ecuatorianos ni estudia ni trabaja. Retrieved 22 de Ago de 2023, from <https://www.primicias.ec/>: <https://www.primicias.ec/noticias/economia/jovenes-desempleo-ecuadortrabajo/>
- Pupiales Quilo, R. (29 de Sep de 2020). COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA. <https://dspace.pucesi.edu.ec/>: <https://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/634/3/TESIS%20ROBINSON%20PIPIALES.pdf>
- Ruiz, L., Torres, G., & García, D. (2018). Desafíos de la educación superior. Consideraciones sobre el Ecuador. *INNOVA Research Journal*, 3(2), 3(2), 816. Retrieved 15 de Sep de 2023, from <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n2.2018.617>
- Salazar, S. (nov de 2021). LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y FACTORES QUE GENERAN DESEMPLEO. <https://repositorio.uta.edu.ec/>: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/33972>
- Sánchez Lorenzo, L. (Abr de 2021). LA INSERCIÓN DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS EN EL MERCADO LABORAL: UN DESAFÍO 85 PERSISTENTE. <https://repositorio.comillas.edu/>: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/46771/TFG%20Sánchez%20Lorenzo%2C%20Laura.pdf?sequence=3>
- Schkolnik, M. (2005). Caracterización de la inserción laboral de los jóvenes. CEPAL, División de Desarrollo Social. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/6093/S050139_es.pdf
- Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES. (2021). <https://observatorioplanificacion.cepal.org/>. Plan de Creación de OPORTUNIDADES 2021-2025: https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan-deCreaci%C3%B3n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado_compressed.pdf

- Toaría, L. (2005). *El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones: lecturas seleccionadas*. Alianza Editorial. Villalobos, G., & Pedroza, R. (2009). *Perspectiva de la Teoría del Capital Humano acerca de la relación entre educación y desarrollo económico*. *Tiempo de educar*, 10(20), 273-306. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/pdf/311/31112987002.pdf>
- Westreicher, G. (1 de Jun de 2020). *Experiencia laboral*. <https://economipedia.com/>: <https://economipedia.com/definiciones/experiencia-laboral.html>